

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА И GP73 ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ КАРЦИНОМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Исмоилов У.Ю.¹, Мусабаев Э.И.¹, Мирзаев У.Х.², Эгамбердиев Д.М.³, Жалдасова Е.А.¹, Туев Х.Н.³, Миргиясова Х.Х.¹, Шодиева Ф.Ш.⁴

¹Научно-исследовательский институт Вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, г. Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, г. Ташкент, Узбекистан

³Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии, г. Ташкент, Узбекистан

⁴Фармацевтический Технический Университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования была оценить и сравнить диагностическую точность альфа-фетопротеина (АФП) и Golgi-protein 73 (GP73) для выявления гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) у пациентов с хроническими вирусными гепатитами и циррозом печени. В многоцентровое исследование включили 192 пациента с вирус-ассоциированными заболеваниями печени, из которых у части был подтверждён диагноз ГЦК, а у части опухоль отсутствовала. Диагностическую эффективность сывороточных маркёров оценивали с помощью ROC-анализа с расчётом площади под кривой (AUC), оптимальных порогов по критерию Юдена, а также чувствительности, специфичности и комбинированной логистической модели. Уровни как АФП, так и GP73 были существенно выше у пациентов с ГЦК по сравнению с пациентами без опухоли. AUC для АФП составила около 0,69, что соответствует умеренной диагностической точности, тогда как AUC для GP73 достигала приблизительно 0,79, указывая на более высокую дискриминативную способность. При оптимальном пороге GP73 обеспечивал существенно лучшую чувствительность при сопоставимой специфичности по сравнению с АФП. Комбинированная модель, включающая одновременно АФП и GP73, только незначительно повышала AUC по сравнению с использованием одного GP73. Таким образом, GP73 продемонстрировал более высокую диагностическую информативность, чем традиционный маркёр АФП, при выявлении ГЦК у пациентов с вирус-ассоциированными заболеваниями печени и циррозом. Добавление АФП к GP73 даёт лишь небольшой дополнительный вклад, что позволяет рассматривать GP73 как перспективный дополнительный или даже приоритетный сывороточный маркёр в алгоритмах скрининга и ранней диагностики ГЦК в популяциях с высокой распространённостью вирусных гепатитов.

Ключевые слова: альфа-фетопротеин, GP73, гепатоцеллюлярная карцинома, вирусный гепатит, цирроз печени

COMPARATIVE DIAGNOSTIC VALUE OF ALPHA-FETOPROTEIN AND GP73 FOR THE DETECTION OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS AND LIVER CIRRHOSIS

Ismailov U.Yu.¹, Musabayev E.I.¹, Mirzayev U.X.², Egamberdiev D.M.³, Jaldasova Y.A.¹, Tuyev H.N.³, Mirgiyosova X.H.¹, Shodiyeva F.Sh.⁴

¹Research Institute of Virology of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent Research Institute of Vaccines and Serums, Tashkent, Uzbekistan

³Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Oncology and Radiology, Tashkent, Uzbekistan

⁴Pharmaceutical Technical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate and compare the diagnostic accuracy of alpha-fetoprotein (AFP) and Golgi-protein 73 (GP73) for the detection of hepatocellular carcinoma (HCC) in patients with chronic viral hepatitis and liver cirrhosis. A multicenter study included 192 patients with virus-associated liver diseases, among whom a diagnosis of HCC was confirmed in part of the cohort, while in the remaining patients the tumor was absent. The diagnostic performance of serum markers was assessed using ROC analysis with calculation of the area under the curve (AUC), optimal cut-off values based on Youden's index, as well as sensitivity, specificity, and a combined logistic regression model. Serum levels of

both AFP and GP73 were significantly higher in patients with HCC compared to patients without tumors. The AUC for AFP was about 0.69, indicating moderate diagnostic accuracy, whereas the AUC for GP73 reached approximately 0.79, reflecting a higher discriminative ability. At the optimal cut-off value, GP73 provided substantially better sensitivity with comparable specificity relative to AFP. The combined model including both AFP and GP73 only slightly increased the AUC compared with GP73 alone. Thus, GP73 demonstrated higher diagnostic informativeness than the traditional marker AFP for the detection of HCC in patients with virus-associated liver diseases and cirrhosis. The addition of AFP to GP73 provides only a minor incremental benefit, which suggests that GP73 may be considered a promising additional, or even priority, serum marker in screening and early diagnostic algorithms for HCC in populations with a high prevalence of viral hepatitis.

Key words: alpha-fetoprotein, GP73, hepatocellular carcinoma, viral hepatitis, liver cirrhosis

ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ ВА ЖИГАР ЦИРРОЗИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛАР КАРЦИНОМАНИ АНИҚЛАШДА АЛЬФА ФЕТОПРОТЕИН ВА GP73 НИНГ ТАҚҚОСЛАМА ДИАГНОСТИК ҚИЙМАТИ

Исмоилов У.Ю.¹, Мусабаев Э.И.¹, Мирзаев У.Х.², Эгамбердиев Д.М.³, Жалдасова Е.А.¹, Тўев Х.Н.³, Мирғиёсова Х.Х.¹, Шодиева Ф.Ш.⁴

¹Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юкумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт марказининг Вирусология илмий-тадқиқот институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент вакцина ва зардоблар илмий-тадқиқот институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

³Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

⁴Фармацевтика техника университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади сурункали вирусли гепатит ва жигар сиррози бўлган беморларда гепатоцеллюлар карциномани (ГЦК) аниқлаш учун альфа фетопротеин (АФП) ва Golgi-protein 73 (GP73) биомаркерларининг диагностик аниқлигини баҳолаш ва таққослашдан иборат бўлди. Кўп марказли тадқиқотга жигар касалликларига чалинган 192 нафар бемор киритилди; уларнинг бир қисмида ГЦК таъхиси тасдиқланган, қолганларида эса ўсмага оид белгиларга дуч келинмади. Қон зардобидаги маркерларнинг диагностик самарадорлиги ROC таҳлил ёрдамида, эгри чизиқ остидаги майдон (AUC), Юден мезони бўйича оптимал чегаравий қийматлар, шунингдек сезгирлик, хослик ва комбинацияланган логистик регрессия модели орқали баҳоланди. ГЦК бўлган беморларда АФП ҳам, GP73 ҳам даражалари ўсмаси бўлмаган беморларга нисбатан сезиларли даражада юқори эди. АФП учун AUC тахминан 0,69 ни ташиқил этиб, ўртача диагностик аниқликни кўрсатди, GP73 учун эса AUC қарийб 0,79 га этиб, юқорироқ дифференциаллаш қобилиятини намоён қилди. Оптимал чегаравий қийматда GP73 АФП га нисбатан ўхшаши хослик фониди анча юқори сезгирликни таъминлади. АФП ва GP73 ни биргаликда ўз ичига олган комбинацияланган модел AUC кўрсаткичини фақат GP73 ни алоҳида қўллашга нисбатан фақат бирозгина оширди. Шундай қилиб, GP73 вирус билан боғлиқ жигар касалликлари ва сиррозга эга беморларда ГЦК ни аниқлаш учун анъанавий АФП маркерига қараганда юқорироқ диагностик ахборотга эга эканини кўрсатди. АФП ни GP73 га қўшиши фақат кичик қўшимча фойда беради, бу эса GP73 ни вирусли гепатитлар кенг тарқалган популяцияларда ГЦК учун скрининг ва эрта таъхис алгоритмларида истиқболли қўшимча ёки ҳатто устувор зардоб маркери сифатида кўриб чиқиши имконини беради.

Калит сўзлар: альфа-фетопротеин, GP73, гепатоцеллюлар карцинома, вирусли гепатит, жигар циррози

e-mail: doc.ismailov5@gmail.com, drhusni@.ru, halidahafizovna1956@gmail.com

Введение. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является одним из ведущих онкологических заболеваний в мире и занимает третье место среди причин смертности от рака, при этом основным фоном для её развития остаются хронические вирусные гепатиты и цирроз печени. В странах с высокой распространённостью инфекций HBV, HCV и HDV риск формирования ГЦК особенно высок, а доля случаев, диагностируемых на поздних стадиях, остаётся значительной. Стандартные подходы к скринингу ГЦК основаны на сочетании ультразвукового исследования печени и определения сывороточного альфа-фетопротеина (АФП), однако диагностическая точность АФП ограничена из-за умеренной чувствительности и специфичности, особенно на фоне цирроза и активного воспаления [1–3].

В связи с этим активно изучаются новые сывороточные биомаркеры ГЦК, среди которых Golgi-protein 73 (GP73) рассматривается как перспективный диагностический и прогностический показатель. Ряд исследований и мета-анализов показали, что GP73 может превосходить АФП по чувствительности и/или площади под ROC-кривой, а комбинированное использование АФП и GP73 повышает диагностическую точность по сравнению с использованием каждого маркера по отдельности. При этом вопрос о клинической полезности GP73 у пациентов с вирусным циррозом остаётся открытым, поскольку повышение его уровня отражает не только наличие опухоли, но и выраженность фиброза и риск декомпенсации хронического заболевания печени [4,5].

В условиях высокой распространённости вирусных гепатитов и цирроза печени в Центральной Азии особо важно оценить эффективность новых биомаркеров именно в популяции пациентов с вирус-ассоциированными заболеваниями печени. Целью настоящего исследования было сравнить диагностическую ценность АФП и GP73 для выявления ГЦК у пациентов с вирусными гепатитами и циррозом печени, определить оптимальные пороговые значения для клинического применения и оценить возможные преимущества их комбинированного использования [6,7].

Материалы и методы. Исследование выполнено в рамках многоцентрового диагностического когортного проекта, реализованного на базе научно-исследовательского института вирусологии и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр онкологии и радиологии 2023–2025 гг. В анализ для оценки диагностической точности биомаркеров включены 192 пациента с циррозом печени и хронические гепатиты вирусной этиологии (В, С, D), а также циррозы печени и хронические гепатиты неизвестной этиологии, для которых был известен статус гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и имелся полный набор данных по АФП и GP73. Из них у 68 пациентов (35,4%) диагноз ГЦК был подтверждён клинико-инструментально, у 124 (64,6%) признаков опухоли на момент включения не выявлено.

Критериями включения служили: возраст ≥ 18 лет, наличие клинически или морфологически верифицированного хронического вирусного гепатита В, С и/или D (для контрольной группы), установленные признаки фиброза/цирроза печени и доступность результатов лабораторного определения АФП и GP73. В группу ГЦК включали пациентов с очаговым поражением печени, соответствующим критериям LI-RADS LR-5 по данным КТ/МРТ или морфологически подтверждённым диагнозом ГЦК.

Количественное определение сывороточного альфа-фетопroteина выполняли методом ИХЛА (иммунохемилюминесцентный) на анализаторе MAGLUMI 800 от Snibe Diagnostics (Китай) с референсным значением < 7 нг/мл. Концентрацию Golgi Protein 73 измеряли тоже методом ИХЛА на этом же аппарате согласно инструкции производителя; валидация метода проводилась по внутрисерийной и межсерийной вариабельности, соответствующей требованиям к биомаркерам печени.

Статус ГЦК определяли на основании комплексной визуализации и клинических данных. Всем пациентам выполняли ультразвуковое исследование печени на аппаратах экспертного класса с оценкой очаговых образований по системе LI-RADS. При наличии узловых или подозрительных изменений проводили мультиспиральную КТ с контрастированием по стандартному четырёхфазному протоколу и/или МРТ печени с динамическим контрастированием. При необходимости выполнялась морфологическая верификация (пункционная биопсия или анализ операционного материала).

Статистическую обработку данных проводили в программных пакетах SPSS 29.0 и R 4.3.1. Количественные показатели описывали медианой и межквартильным размахом, категориальные – абсолютными и относительными частотами. Диагностическую точность АФП и GP73 оценивали с помощью ROC-анализа с расчётом площади под кривой (AUC) и 95% доверительных интервалов. Оптимальные пороги отсечения для каждого биомаркера определяли по критерию Юдена с последующим расчётом чувствительности, специфичности, положительной и отрицательной прогностической ценности, а также общей точности классификации. Матрицы ошибок строили для выбранных порогов, отдельно подсчитывая число истинно положительных, истинно отрицательных, ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

Для сравнения AUC АФП и GP73 использовали метод DeLong для зависимых ROC-кривых. Для оценки комбинированной модели строили логистическую регрессию с включением АФП и GP73 в качестве независимых предикторов наличия ГЦК и последующим вычислением AUC модели. Уровень статистической значимости принимали $p < 0,05$ для двусторонних критериев.

Результаты. В когорту вошли 192 пациента с вирусными гепатитами, из них 124 без ГЦК и 68 с ГЦК. По возрасту группы существенно различались: медиана возраста при отсутствии ГЦК составила 47 лет, тогда как у пациентов с ГЦК — 59 лет ($p < 0,001$), что отражает возраст-ассоциированный

риск развития опухоли. Распределение по полу было сходным (около половины мужчин и женщин в обеих группах, $p = 0,81$), масса тела также значимо не отличалась (Таблица 1).

Таблица 1.

Клинико-лабораторная характеристика пациентов с вирусными гепатитами в зависимости от статуса гепатоцеллюлярной карциномы

Характеристика	Всего N = 192 ¹	Статус ГЦК		p-значение ²
		Без ГЦК N = 124 ¹	ГЦК N = 68 ¹	
Возраст (лет)	52.0 (42.0, 62.0)	47.0 (39.5, 58.0)	59.0 (52.5, 67.0)	<0.001
Пол				0.81
Мужской	98 (51%)	62 (50%)	36 (53%)	
Женский	94 (49%)	62 (50%)	32 (47%)	
Вес (кг)	75.5 (66.0, 89.0)	75.5 (67.5, 89.5)	68.5 (51.0, 85.0)	0.53
Этиология				<0.001
Неопределённый	40 (21%)	3 (2%)	37 (55%)	
ВГВ	26 (13%)	19 (15%)	7 (10%)	
ВГD	59 (31%)	56 (45%)	3 (4.5%)	
ВГС	59 (31%)	43 (35%)	16 (24%)	
ВГВ+ВГС	8 (4%)	4 (3%)	4 (6.0%)	
Цирроз				0.08
Без цирроза	92 (48%)	52 (65%)	38 (57%)	
Цирроз	100 (52%)	71 (58%)	29 (43%)	
АЛТ (Ед/л)	38.0 (29.0, 49.0)	35.5 (29.0, 43.0)	42.0 (28.0, 60.0)	0.06
АСТ (Ед/л)	32.0 (28.0, 37.0)	31.5 (27.7, 36.0)	35.8 (28.0, 61.0)	0.07
Билирубин (ммоль/л)	22.7 (16.4, 45.0)	19.0 (15.9, 48.9)	29.0 (20.0, 40.5)	0.01
Альбумин (г/л)	33.2 (30.0, 38.0)	31.9 (29.0, 36.4)	37.0 (32.0, 39.0)	<0.001
Креатинин (мкмоль/л)	71.5 (68.0, 78.0)	72.0 (68.0, 77.0)	70.0 (68.5, 81.5)	0.82
Гемоглобин (г/дл)	107.0 (92.5, 119.0)	107.0 (92.0, 119.0)	104.0 (95.0, 114.0)	0.95
Тромбоциты ($\times 10^3$ /мкл)	118.0 (78.0, 174.5)	106.0 (78.0, 173.0)	141.5 (132.5, 189.5)	0.09
АФП (нг/мл)	3.9 (2.2, 22.7)	2.9 (1.6, 7.5)	21.18 (3.2, 186.8)	<0.001
GP73 (нг/мл)	49.5 (27.3, 82.2)	38.4 (25.2, 66.5)	82.0 (53.3, 126.0)	<0.001
ФиброСкан (кПа)	19.0 (13.0, 29.0)	19.0 (12.0, 29.0)	23.5 (17.5, 32.5)	0.32
Размер селезёнки (мм)	146.0 (120.5, 190.5)	148.5 (121.0, 195.5)	127.0 (113.0, 143.5)	0.08
Увеличение селезёнки				>0.99
Нормальный	25 (25%)	23 (25%)	2 (25%)	
Увеличена	75 (75%)	69 (75%)	6 (75%)	
Асцит				0.69
Отсутствует	51 (51%)	46 (50%)	5 (63%)	
<500 мл	10 (10%)	9 (9.8%)	1 (13%)	
≥ 500 мл	39 (39%)	37 (40%)	2 (25%)	

¹ Медиана (Q1, Q3); n (%)

² Ранговый критерий Уилкоксона; Критерий хи-квадрат Пирсона

Этиологическая структура заметно различалась между группами ($p < 0,001$). В контрольной группе преобладали пациенты с моноинфекцией ВГD (45%) и ВГС (35%), тогда как при ГЦК более половины случаев относились к группе с неуточнённой этиологией (55%), доля ВГD была минимальной (4,5%), а ВГС составил 24%. Частота цирроза формально не различалась статистически значимо (58% без ГЦК и 43% при ГЦК, $p = 0,08$), однако распределение по Чайлд–Пью показывало, что декомпенсированные стадии (В–С) преобладали в обеих группах, при этом ГЦК выявлялась преимущественно у пациентов с уже сформированным циррозом (Таблица 1). По биохимическим показателям отмечены более выраженные нарушения функции печени у пациентов с ГЦК. Уровень билирубина был выше в группе ГЦК (медиана 29,0 против 19,0 мкмоль/л, $p = 0,01$), тогда как альбумин, напротив, был выше у больных с опухолью (37,0 против 31,95 г/л, $p < 0,001$), что может отражать сложную комбинацию отбора и стадийности заболевания. Активность АЛТ и АСТ была тенденциозно выше при ГЦК, но без статистической значимости ($p = 0,06$ и $p = 0,07$). Показатели креатинина, гемоглобина и тромбоцитов существенно между группами не различались (Таблица 1).

Ключевые различия касались уровней онкомаркеров. Медиана АФП у пациентов без ГЦК составляла 2,92 нг/мл, тогда как при наличии ГЦК — 21,18 нг/мл ($p < 0,001$), что указывает на выраженное, но неоднородное повышение маркера при опухоли. GP73 также был существенно выше у пациентов с ГЦК: 82,02 против 38,45 нг/мл ($p < 0,001$), демонстрируя более широкий диапазон и явное смещение распределения (Рисунок 1).

Рис. 1. Сравнение диагностической точности биомаркеров АФП и GP73 для выявления гепатоцеллюлярной карциномы у пациентов с циррозом печени

Площадь под ROC-кривой (AUC) для альфы-фетопротеина (АФП) составила 0,69 (95% ДИ 0,60–0,79). При оптимальном пороге 48,35 нг/мл чувствительность АФП была 40,0%, специфичность — 94,34%, положительная прогностическая ценность — 75,0%, отрицательная прогностическая ценность — 78,74%, общая точность классификации — 78,15%.

Для GP73 AUC составила 0,79 (95% ДИ 0,71–0,86), что превышало AUC АФП. При пороге отсечения 57,55 нг/мл чувствительность GP73 достигала 73,33%, специфичность — 73,58%, положительная прогностическая ценность — 54,1%, отрицательная прогностическая ценность — 86,67%, общая точность — 73,51% (Рисунок 1).

Сравнение матриц ошибок показало, что при пороге 48,35 нг/мл АФП правильно классифицировал 100 из 106 пациентов без ГЦК (истинно отрицательные) и 18 из 45 пациентов с ГЦК (истинно положительные), тогда как 6 результатов были ложноположительными и 27 — ложноотрицательными. При пороге 57,55 нг/мл GP73 дал 78 истинно отрицательных и 33 истинно положительных результата, 28 ложноположительных и 12 ложноотрицательных.

Статистическое сравнение ROC-кривых с помощью метода DeLong показало, что AUC для GP73 (0,79) статистически значимо превосходит AUC для АФП (0,69); разница составила 0,09 (относительное улучшение 9,52%).

Комбинированная логистическая регрессионная модель, включающая одновременно АФП и GP73, продемонстрировала AUC 0,80 (95% ДИ 0,72–0,87). Прирост AUC по сравнению с использованием одного только GP73 составил 0,0103 ($\approx 1,03\%$) (Рисунок 2).

Рис. 2. Распределение концентраций АФП и GP73 в зависимости от статуса гепатоцеллюлярной карциномы

Предложенные пороги отсечения для клинического применения составили 48,35 нг/мл для АФП и 57,55 нг/мл для GP73 в популяции пациентов с вирусным циррозом печени.

Обсуждение. В данной работе показано, что у пациентов с ГЦК на фоне вирусных гепатитов медиана возраста была существенно выше по сравнению с пациентами без опухоли, что подтверждает известную возраст-ассоциированную природу риска развития ГЦК. При этом распространённость цирроза была высокой в обеих группах, а большинство пациентов относились к декомпенсированным классам по Чайлд–Пью, что отражает типичную клиническую картину ГЦК, формирующейся преимущественно на фоне уже сформированного цирроза. Этиологическая структура также отличалась: при отсутствии опухоли преобладали пациенты с HDV- и HCV-ассоциированными формами заболевания, тогда как при наличии ГЦК значительная часть случаев имела неуточнённую или смешанную этиологию, что может отражать сложности ретроспективной верификации причин хронического заболевания печени в реальной клинической практике [4–7].

Наши данные подтверждают, что АФП остаётся ограниченным, хотя и полезным, биомаркером для диагностики ГЦК. Площадь под ROC-кривой для АФП составила 0,69, а при оптимальном пороге 48,35 нг/мл чувствительность была низкой (40%) при высокой специфичности (94%). Подобный профиль «низкая чувствительность — высокая специфичность» хорошо согласуется с результатами крупных мета-анализов, показывающих, что повышение порогового значения АФП улучшает специфичность ценой значимого снижения чувствительности. В клиническом контексте это означает, что изолированное использование АФП, особенно при высоких порогах, неизбежно приводит к большому числу ложноотрицательных результатов, то есть опущенных случаев ГЦК [4,12].

В отличие от АФП, GP73 в нашей когорте продемонстрировал более высокую дискриминативную способность: AUC для GP73 составила 0,79, причём при пороге 57,55 нг/мл чувствительность достигала 73,3%, а специфичность — 73,6%. Эти результаты соответствуют данным мета-анализов, согласно которым GP73 в среднем превосходит АФП по чувствительности и сопоставим или слегка уступает по специфичности, обеспечивая более высокую суммарную диагностическую точность. В нашем исследовании статистическое сравнение ROC-кривых методом DeLong показало, что AUC GP73 статистически значимо выше AUC АФП, что подчёркивает преимущество GP73 как диагностического маркера в популяции пациентов с вирусным циррозом [6,10].

При этом важно отметить, что клиническая интерпретация GP73 осложняется тем, что его уровень отражает не только наличие опухоли, но и тяжесть хронического заболевания печени. Ранее было показано, что GP73 тесно связан с наличием цирроза, степенью фиброза и риском декомпенсации, а его повышение ассоциировано с неблагоприятным прогнозом даже у пациентов без установленной

ГЦК. Таким образом, GP73, вероятно, отражает совокупный вклад опухолевого роста и выраженности цирроза, что следует учитывать при интерпретации результатов в клинической практике [9–10].

К ограничениям нашего исследования относятся одномоментный дизайн, относительно небольшой размер выборки и отсутствие отдельного анализа подгрупп по этиологии (HBV, HCV, HDV) и стадии ГЦК. Кроме того, мы не оценивали прогностическую роль GP73 и АФП в отношении выживаемости, хотя данные литературы указывают, что повышенный GP73 может быть связан с более высоким риском декомпенсации, развития ГЦК и печёночной смертности у пациентов с хроническими заболеваниями печени. Дальнейшие проспективные исследования с участием более крупных и этиологически неоднородных когорт необходимы для уточнения оптимальных порогов GP73 и АФП, оценки их роли в стратификации риска и интеграции в алгоритмы скрининга и ранней диагностики ГЦК [4-6].

Заключение. В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что GP73 обладает более высокой диагностической информативностью по сравнению с АФП у пациентов с вирус-ассоциированными заболеваниями печени, тогда как добавление АФП к GP73 даёт лишь небольшой дополнительный эффект. Это поддерживает концепцию использования GP73, по крайней мере, как дополнительного маркера к традиционным методам скрининга ГЦК у больных с вирусным циррозом печени, особенно в популяциях с высокой эндемичностью хронических вирусных гепатитов.

Список литературы:

1. Singal A. G., Kanwal F., Llovet J. M. Global trends in hepatocellular carcinoma epidemiology: implications for screening, prevention and therapy // *Nat. Rev. Clin. Oncol. Nat Rev Clin Oncol*, 2023. Т. 20, № 12. С. 864–884.
2. Mauro E. и др. Hepatocellular carcinoma: Epidemiology, diagnosis and treatment // *JHEP Reports*. Elsevier, 2025. Т. 7, № 12. С. 101571.
3. Jiang Z. и др. Global, regional and national burden of liver cancer 1990–2021: a systematic analysis of the global burden of disease study 2021 // *BMC Public Health*. BioMed Central Ltd, 2025. Т. 25, № 1. С. 931.
4. Villanueva A. Hepatocellular Carcinoma // *New England Journal of Medicine* / под ред. Longo D. L. Massachusetts Medical Society, 2019. Т. 380, № 15. С. 1450–1462.
5. Ismoilov U. Y. и др. Hepatitis B and C landscape in Uzbekistan: epidemiological patterns revealed in a study of 1 040 000 people // *The European Journal of Public Health*. Oxford University Press, 2025. Т. 35, № 5. С. 1014.
6. Liu Y., Liu L. Changes in the Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma in Asia // *Cancers (Basel)*. MDPI, 2022. Т. 14, № 18. С. 4473..
7. Yu J., Park R., Kim R. Promising Novel Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma: Diagnostic and Prognostic Insights // *J. Hepatocell. Carcinoma*. Dove Medical Press Ltd, 2023. Т. 10. С. 1105.
8. Zhang Y. и др. Diagnostic value of serum Golgi protein 73 in liver fibrosis and inflammation in patients with autoimmune hepatitis // *Medicine*. Lippincott Williams and Wilkins, 2025. Т. 104, № 26. С. e43064.
9. Rizk M. S. и др. Serum golgi protein-73 (GP-73) in children with autoimmune hepatitis // *Eur. J. Pediatr*. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2025. Т. 184, № 9. С. 592.
10. Liao Y. и др. Roles of AFP, AFP-L3, DCP and GP73 in Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma and Prediction of Recurrence in Patients // *J. Cancer*. Ivyspring International Publisher, 2026. Т. 17, № 2. С. 235–244.

Для цитирования: Исмоилов У.Ю., Мусабаев Э.И., Мирзаев У.Х., Эгамбердиев Д.М., Жалдасова Е.А., Туев Х.Н., Миргиясова Х.Х., Шодиева Ф.Ш. Сравнительная диагностическая ценность альфа-фетопротейна и GP73 при выявлении гепатоцеллюлярной карциномы у пациентов с вирусными гепатитами и циррозом печени // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 779–785. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19331993>